

UIT HET BUITENLAND

Red.: J. E. ERDMAN, C. A. HUYSMAN en C. J. MEYER
(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris
der Redactie)

De Accountantsverklaring

Het Januari-1929-nummer van The Journal of Accountancy bevat een artikel van *Henry B. Fernald*, dat handelt over de accountants-verklaring.

In zijn inleiding geeft *Fernald* aan, dat de credietonderzoeken, alhoewel een belangrijke categorie van het accountants-werk vormende, toch slechts een deel uitmaken van de groote reeks van diensten, die de accountant aan het zakenleven bewijst.

Het feit, meent *Fernald*, dat een client niet geneigd is aan den accountant de opdracht te geven zooals de laatste „may „feel to be the full service which might be rendered”, mag voor hem geen aanleiding zijn „to look with doubt and suspicion on „such service and is no reason why the accountant should refuse „to render such honest and useful service as the client may „desire”.

Hierin wijkt de schrijver af van de bij ons door Prof. *Th. Limperg Jr.* voorgestane meening, dat de taakbepaling naar een objectieven maatstaf moet plaats hebben.

Schrijver gaat vervolgens uitvoerig na, wat een accountant kan weten om daarna vast te stellen, dat van al hetgeen de accountant vermeldt, een groot deel berust op gegevens uit de boeken of uit mededeelingen van derden en niet op feiten die hij zelf werkelijk constateert.

Het wil mij toeschijnen, dat den schrijver bij zijn betoog te dezer zake ontgaat, dat niemand van een accountant zal verlangen dat deze tegelijkertijd ingenieur, makelaar enz. is en ook als zoodanig een verklaring geeft.

Wat behoort de accountant te doen? Hierbij verwijst *Fernald* naar het boek van Prof. *David Himmelblau* getiteld „Auditors' „Certificates” pagina 120, waar vermeld staat:

„The ideal certificate is one that conveys precisely the right „shade of meaning to anyone who studies carefully its every „word and at the same time creates the correct general impres- „sion in the mind of anyone who reads it casually.

„Certificates should be so worded that double meanings are „impossible and no opportunity is given for drawing deductions „not intended. In identical sets of circumstances the certificate „of one auditor should mean precisely the same as that of „another, and exactly similar meanings should attach to the „words used”.

Of een dergelijke „ideale” verklaring als standaard wel ooit bereikt zal worden valt te betwijfelen.

De redacties van de in den tegenwoordigen tijd gegeven verklaringen wijken menigmaal belangrijk van elkaar af.

De meening van den bankier *Melville M. Parker* is, dat de accountantsverklaring moet zijn „simple and straight-forward” Als voorbeeld daarvan geeft hij de volgende redactie:

„We have audited the above balance-sheet and certify that „in our opinion it properly reflects the financial position of the „..... Company as of Dec. 31 19...”

Elke toevoeging daaraan (b.v. dat de inventaris niet zelf is opgenomen, dat de waarde van patenten niet door den accountant is bepaald etc.) is volgens *Parker* verwerpelijk. Hij concludeert daaruit, dat de accountant geen verantwoordelijkheid zou dragen voor b.v. de waarde der patenten, zooals die op de balans voorkomen.

Dit is echter niet juist. Slechts ten aanzien van de waardeering deelt de accountant mede, dat hij niet in staat is geweest *zelfstandig* een waarde vast te stellen en dat hij de bedragen heeft opgenomen zooals de boeken die aangaven, daarbij de boekingen toetsende zooals dat van een accountant als zoodanig verlangd mag worden. Wie toch is in staat de *werkelijke* waarde te schatten van de patenten van de General Electric of Radio Corporation?

Nu komt de vraag naar voren: Wat wordt als vanzelfsprekend tot de accountants-taak gerekend? (en hier komt dus de objectieve maatstaf toch om den hoek kijken!) Behoort b.v. voorraad-opname tot de taak van den accountant? Zoo ja, dan moet bij iedere verklaring een voorbehoud gemaakt worden. Indien inventarisatie *niet* door den accountant is geschied.

Moet de accountant de patenten zelf waardeeren? Is dit de algemeene opinie, dan moet in elk geval, waar dit niet geschied is, daarvan melding gemaakt worden.

De schrijver hoopt ten slotte, dat de commissie van het American Institute of Accountants, die zich bezig houdt met het antwoord te geven op de vraag: „Wat omvat een volledig accountantsonderzoek” spoedig met haar arbeid gereed moge zijn. Veel misverstand te dier zake zou dan uit den weg geruimd zijn.

New-York C. P. A. Act.

The Certified Public Accountant van April 1929 vermeldt den volledige tekst van de nieuwe wet op het accountants-beroep in den staat New-York.

De titel van de wet is:

„An act to amend the education law, in relation to the „public practice of accountancy by certified public „accountants.”

Volgens de nieuwe wet is het thans mogelijk om in grotere mate dan voorheen het diploma van accountant, dat in een der andere Amerikaanse staten der republiek was verkregen, te laten erkennen in den staat New-York.

De oude wet vereischte, dat men drie jaren in den staat, waarin het diploma was uitgerikt, als accountant moest hebben gewerkt, alvorens New-York tot erkenning kon overgaan.

J. E. E.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.